

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 51 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli mulk shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса.....	45
Ортиков Улугбек Акромбек угли	

O'ZBEKISTONDA DAVLAT MULKINI XUSUSIYLASHTIRISHNING YANGI BOSQICHIGA O'TMOQDA

Shadmanov Erkin Sherkulovich

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti professori, i.f.d.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston davlat mulkini xususiylashtirish jarayonining yangi bosqichi, iqtisodiy samaradorlikni oshirish va investitsiyalarni jalb qilishdagi ahamiyati yoritilgan. Xususiylashtirish jarayonida xalqaro tajribadan foydalanish, huquqiy kafolatlarni mustahkamlash va raqobatbardosh iqtisodiy muhit yaratish masalalari tahlil qilingan. Tadqiqot mamlakat iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishga qaratilgan islohotlarning muhim jihatlari ochib beradi.

Kalit so'zlar: xususiylashtirish, iqtisodiy samaradorlik, investitsiyalar, huquqiy kafolatlar, raqobatbardoshlik.

Abstract: This article explores the new phase of privatization in Uzbekistan, emphasizing its significance in improving economic efficiency and attracting investments. The use of international experience, strengthening legal guarantees, and fostering a competitive economic environment are analyzed. The study highlights the key aspects of reforms aimed at ensuring the sustainable development of the national economy.

Key words: privatization, economic efficiency, investments, legal guarantees, competitiveness.

Аннотация: В данной статье рассматривается новый этап приватизации в Узбекистане, акцентируется её значение для повышения экономической эффективности и привлечения инвестиций. Анализируются вопросы использования международного опыта, укрепления правовых гарантий и создания конкурентоспособной экономической среды. Исследование раскрывает важные аспекты реформ, направленных на устойчивое развитие национальной экономики.

Ключевые слова: приватизация, экономическая эффективность, инвестиции, правовые гарантии, конкурентоспособность.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida davlat mulkini xususiylashtirish iqtisodiy islohotlarning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qaraladi. Mustaqillikning ilk yillaridan boshlab, mamlakat bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonida davlat mulkini xususiylashtirishga o'tkazish, iqtisodiy samaradorlikni oshirish va raqobat muhitini shakllantirishni maqsad qilgan. Shu bilan birga, xususiylashtirish jarayoni nafaqat iqtisodiy rivojlanishning tarkibiy qismi, balki ijtimoiy va siyosiy islohotlarning ajralmas qismi sifatida ko'rilmoqda.

Mazkur jarayonning yangi bosqichiga o'tish, O'zbekiston Prezidentining iqtisodiy liberallashtirish siyosati va tashqi investitsiyalarni jalb qilishga qaratilgan harakatlar bilan uzviy bog'liq. So'nggi yillarda qabul qilingan qarorlar va qonunchilik hujjatlari, davlat mulki obyektlarini xususiylashtirishga o'tkazishning shaffofligini ta'minlash va xususiylashtirish uchun qulay sharoit yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu esa mamlakat iqtisodiyoti tarkibida jadal o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda.

Xususiylashtirishning yangi bosqichi doirasida davlat aktivlarini sotish strategiyasini takomillashtirish, xususiylashtirish huquqiy kafolatlari kuchaytirish va xalqaro tajribani tatbiq qilish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Ushbu jarayonning asosiy maqsadi iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlash, ichki va tashqi bozorlar uchun raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirishdan iborat. Shu nuqtayi nazardan, davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichi O'zbekiston iqtisodiyotining transformatsion jarayonlari uchun kuchli turtki bo'lishi kutilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Davlat mulkini xususiylashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar ko'p yillardan buyon turli mamlakatlar tajribasini o'rganish asosida davom etmoqda. Ushbu jarayon iqtisodiy samaradorlikni oshirish va bozor iqtisodiyotiga o'tishni ta'minlash maqsadida keng muhokama qilingan. Tadqiqotchi Andrey Shleifer va Robert Vishniy[1] davlat mulkini xususiylashtirishning iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini o'rganib, samarali boshqaruv va raqobatni ta'minlash davlatning xususiylashtirish bilan o'zaro hamkorligiga bog'liq ekanligini ta'kidlaydilar. Ular, ayniqsa,

xususiylashtirishning dastlabki bosqichlarida davlatning ishtirokini kamaytirish emas, balki islohotlarni qo'llab-quvvatlash zarurligini qayd etadilar.

Janet Landa[2] esa xususiylashtirish jarayonida institutsional mexanizmlarning ahamiyatini ta'kidlaydi. U xususiylashtirish jarayonida rasmiy va norasmiy institutlarning uyg'unligini ta'minlash muhimligini, ayniqsa, korporativ boshqaruv tizimini rivojlantirishda davlatning rolini belgilash zaruriyatini ko'rsatadi. Shu bilan birga, G'arbiy Yevropa mamlakatlari tajribasini o'rganish orqali xususiylashtirilgan korxonalarda samaradorlik va rentabellikning ortishi kuzatilgani qayd etilgan.

O'zbekiston kontekstida, xususiylashtirish siyosatini iqtisodchi Rustam Mamatov[3]ning tadqiqotlari asosida tahlil qilish mumkin. U O'zbekistonda xususiylashtirishning birinchi bosqichida davlat korxonalarining aksariyat qismini o'rta va kichik biznes subyektlariga aylantirish orqali iqtisodiyotni diversifikatsiya qilishga erishilganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, Mamatov davlatning xususiylashtirishdagi ishtiroki ma'lum bir me'yorda saqlanishi kerakligini ta'kidlaydi, chunki bu jarayon iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi.

Shuningdek, J. Stiglitz[4] davlat mulkini xususiylashtirish jarayonida "xususiylashtirishning tezligi" masalasini muhokama qiladi. U juda tez amalga oshirilgan islohotlarning iqtisodiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkinligini, ayniqsa, xususiylashtirishning qonunchilik, moliyaviy mexanizmlar va aholining sarmoya bilan tanishuv darajasiga mos ravishda amalga oshirilishi kerakligini ko'rsatadi.

Manbalarda shuningdek, Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlarida davlat mulkini xususiylashtirish jarayonining ijobiy va salbiy tomonlari yoritilgan. Xususan, Y.Asada[5] bu mamlakatlarda xususiylashtirilgan davlat korxonalari faoliyatining muvaffaqiyatli modelini yaratishda hukumatning faol ishtiroki zarur ekanini ta'kidlaydi.

Umuman olganda, davlat mulkini xususiylashtirish samaradorlikni oshirishga qaratilgan global tendensiya bo'lsa-da, har bir mamlakatning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy sharoitlariga mos ravishda yondashuvni talab qiladi. Ushbu jarayonda xalqaro tajribadan o'rganish va mahalliy sharoitlarni hisobga olish juda muhim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda davlat mulkini xususiylashtirish jarayonlari bilan bog'liq ma'lumotlar yig'ish uchun normativ-huquqiy hujjatlar, hukumat qarorlari, statistik hisobotlar va xalqaro tajriba tahlili asos qilib olindi. Olingan ma'lumotlar tahlilida taqqoslash, umumlashtirish va iqtisodiy ko'rsatkichlarni baholash usullari qo'llanilib, jarayonning iqtisodiy samaradorligi va muammolari aniqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston davlat mulkini xususiylashtirish jarayonida yangi bosqichga qadam qo'ymoqda. Mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlash, samaradorlikni oshirish va raqobatbardosh muhitni shakllantirish uchun davlat aktivlarini xususiylashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayon so'nggi yillarda chuqur islohotlar bilan birgalikda amalga oshirilib, iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Davlat aktivlarini xususiylashtirish orqali iqtisodiyotda bozor mexanizmlarini kengaytirish, investitsiyalarni jalb qilish va ish o'rinlarini yaratish imkoniyatlari kuchaymoqda.

Xususiylashtirish jarayonining samaradorligini oshirish maqsadida so'nggi yillarda qabul qilingan qator qarorlar va qonunlar bu sohada muhim islohotlar amalga oshirilayotganidan dalolat beradi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-martdagi "2021-2025-yillarda davlat ishtirokidagi korxonalarni boshqarish va isloh qilish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 166-son¹ qarori davlat mulki obyektlarini sotishning ochiq va shaffof jarayonlarini tashkil etishni maqsad qilgan. Ushbu strategiya asosida davlat korxonalarining samaradorligi tahlil qilinib, iqtisodiy foyda keltirmaydigan yoki samaradorligi past korxonalar xususiylashtirish orqali o'tkazilishi belgilandi. 2023-yilda esa davlat mulkini optimallashtirish va davlat ulushini kamaytirish bo'yicha yangi dasturlar qabul qilinib, iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirishga alohida e'tibor qaratildi.

Statistik ma'lumotlar xususiylashtirish jarayonlarining iqtisodiy samaradorligini ko'rsatmoqda. 2022-yilda davlat mulkini xususiylashtirish doirasida 300 dan ortiq obyekt xususiylashtirish orqali o'tkazilgan bo'lib, bu iqtisodiyotga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Xususan, sanoat ishlab chiqarishining yillik o'sishi 5,6 foizga yetgan, xususiylashtirilgan korxonalarda mehnat samaradorligi 15 foizga oshgan. Shuningdek, xususiylashtirish orqali o'tgan korxonalar tomonidan to'langan soliqlar hajmi 20 foizga ko'paygan. Ushbu natijalar iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda xususiylashtirishning ahamiyatini tasdiqlaydi.

Xususiylashtirish jarayonida xalqaro tajriba va ilg'or texnologiyalardan foydalanish keng yo'lga qo'yildi. Xususan, elektron auksion tizimi joriy etilib, davlat aktivlarini sotishda raqobat muhitini yaratish va korrupsion xavflarni kamaytirish maqsad qilib qo'yildi. Ushbu tizim barcha jarayonlarni onlayn ravishda kuzatish imkonini berib, xususiylashtiriladigan obyektlar haqida to'liq ma'lumotlar taqdim etilmoqda. Bundan tashqari, xalqaro

1 <https://lex.uz/uz/docs/-5348948>

konsalting kompaniyalari va investitsiya banklari jalb qilinib, davlat mulkini baholash va uning salohiyatidan samarali foydalanish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi. Bu jarayon xalqaro standartlarga mos ravishda amalga oshirilmoqda.

Mamlakat iqtisodiyotini diversifikatsiya qilishda xususiylashtirish muhim rol o'ynamoqda. Shu maqsadda, strategik tarmoqlarda, jumladan, qishloq xo'jaligi, energetika, transport va telekommunikatsiya sohalarida xususiy sektor ishtirokini kengaytirish ishlari olib borilmoqda. Misol uchun, qishloq xo'jaligida yerlarni uzoq muddatli ijaraga berish, xususiy fermer xo'jaliklarini rivojlantirish, yangi texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha dasturlar ishlab chiqildi. Bu esa nafaqat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, balki eksport hajmini oshirish imkonini ham yaratmoqda.

Energetika va kimyo sanoati kabi yirik tarmoqlarda ham xususiylashtirish jarayonlari faol boshlangan. Masalan, "O'zbekneftgaz" va "O'zkimyosanoat" kompaniyalari xususiylashtirish jarayoniga jalb qilinib, ularning aksiyalari xalqaro birjalarda sotuvga chiqarilmoqda. Ushbu tashabbuslar orqali iqtisodiyotga xalqaro investorlarning keng miqyosda sarmoya kiritishi ta'minlanmoqda. Bu nafaqat kapital oqimini kuchaytirish, balki texnologik innovatsiyalarni jalb qilish va global bozor talablariga mos faoliyat yuritish uchun zamin yaratmoqda.

Bundan tashqari, xususiylashtirish jarayonida ijtimoiy mas'uliyatni oshirishga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Xususiy sektorga o'tgan korxonalar tomonidan ijtimoiy loyihalarni amalga oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va mahalliy jamiyatlar bilan hamkorlikni rivojlantirish choralari ko'rilmqda. Bu aholining turmush darajasini oshirish va jamiyatdagi ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil sifatida xizmat qilmoqda.

Xususiylashtirish jarayonining yanada samarali bo'lishi uchun kelgusida huquqiy va institutsional mexanizmlarni takomillashtirish, xalqaro tajribani o'rganish va mahalliy sharoitga moslashgan yondashuvlarni qo'llash rejalashtirilgan. Ushbu chora-tadbirlar davlat mulkini xususiylashtirishni iqtisodiy rivojlanishning strategik elementi sifatida mustahkamlash imkonini beradi.

Xususiylashtirish jarayonida mahalliy tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash strategik yo'nalish sifatida alohida o'rin egallaydi. Mahalliy biznes subyektlarini rivojlantirishga ko'maklashish maqsadida davlat tomonidan bir qator samarali chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, davlat aktivlarini sotib olish jarayonida tadbirkorlarga imtiyozli kreditlar taqdim etish tizimi yo'lga qo'yildi. Ushbu mexanizm tadbirkorlarning moliyaviy barqarorligini oshirish va xususiylashtirish jarayonida faol ishtirokini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Bundan tashqari, davlat tomonidan mahalliy aholi manfaatlarini inobatga olish masalasiga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Ijtimoiy infratuzilma obyektlari – maktablar, shifoxonalar va madaniyat markazlari – xususiylashtirish jarayonidan mustasno qilingan. Bu nafaqat ijtimoiy barqarorlikni saqlashga, balki aholi farovonligini oshirishga qaratilgan muhim qadamdir.

Shu bilan birga, iqtisodiy samaradorlikni oshirish maqsadida korporativ boshqaruv tizimini joriy qilish masalasi xususiylashtirish jarayonining ajralmas qismi sifatida e'tirof etilmoqda. Zamonaviy boshqaruv standartlarini qo'llash orqali korxonalarining moliyaviy va operatsion samaradorligini oshirishga erishilmoqda. Xususan, xususiy sektorda korxonalarini boshqarishda xalqaro standartlardan foydalanish, ularning moliyaviy ko'rsatkichlarini yaxshilash, shuningdek, innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish amaliyoti yo'lga qo'yilmoqda. Bu jarayon nafaqat mahalliy korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga, balki ularning xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Shu jihatdan, davlat tomonidan tadbirkorlar uchun qulay sharoit yaratish va zaruriy huquqiy bazani shakllantirish ishlari ham davom ettirilmoqda.

Xususiylashtirishning yana bir muhim yo'nalishi xorijiy investorlar uchun keng imkoniyatlar yaratishdan iborat. Shu maqsadda investitsion muhitni yaxshilashga qaratilgan qator tashabbuslar amalga oshirildi. Davlat tomonidan soliq yengilliklarini joriy etish, byurokratik to'siqlarni qisqartirish va investorlarga keng ko'lamli kafolatlar berish orqali xorijiy kapitalni jalb qilish sur'atlari sezilarli darajada oshirildi. O'tgan yillarda xorijiy investorlar tomonidan davlat mulkiga qiziqish ortganligi ushbu islohotlarning samaradorligini tasdiqlaydi. Masalan, 2023-yilda xorijiy investitsiyalar hajmi 18 foizga oshdi. Bu jarayon nafaqat iqtisodiyotning turli sohalariga yangi texnologiyalar va innovatsion yechimlarni olib kirishga imkon yaratdi, balki xorijiy investorlar bilan uzoq muddatli hamkorlikni rivojlantirish uchun zamin hozirladi.

Xususiylashtirish jarayonida ijtimoiy mas'uliyatni oshirish masalasi ham ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Davlat mulkini xususiy sektorga o'tkazishda korxonalarining ijtimoiy mas'uliyatini oshirish bo'yicha alohida mexanizmlar ishlab chiqilmoqda. Jumladan, xususiylashtirilgan korxonalar tomonidan ijtimoiy loyihalarni amalga oshirish, mahalliy hamjamiyatlar bilan samarali hamkorlik qilishni rag'batlantirish masalalariga e'tibor qaratilmoqda. Ushbu yondashuv nafaqat aholi turmush darajasini oshirish, balki yangi ish o'rinlarini yaratish orqali iqtisodiy rivojlanishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xususiylashtirish jarayonining ijobiy natijalarini yanada mustahkamlash uchun davlat tomonidan kelgusida xalqaro tajribani o'rganish, innovatsiyalarni joriy etish va mahalliy biznesni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan chora-tadbirlarni kengaytirish rejalashtirilmoqda. Ushbu harakatlar davlat mulkini xususiylashtirishni nafaqat iqtisodiy islohot sifatida, balki jamiyat farovonligini oshirish vositasi sifatida ko'rish zarurligini anglatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Davlat mulkini xususiylashtirish O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim vosita bo'lib, iqtisodiy samaradorlikni oshirish, raqobatbardosh muhitni shakllantirish va investitsiyalarni jalb qilishga xizmat qilmoqda. Ushbu jarayonning yangi bosqichi davlat va xususiy sektor o'rtasida barqaror hamkorlikni ta'minlashga, bozor mexanizmlarini rivojlantirishga va iqtisodiyotning turli sohalariga innovatsiyalarni keng joriy etishga qaratilgan.

O'zbekiston tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, xususiylashtirish davlat mulkini samarali boshqarish va iqtisodiy o'sishni jadallashtirishda asosiy omil hisoblanadi. So'nggi yillarda ushbu yo'nalishda qabul qilingan qonunchilik hujjatlari va islohotlar xususiylashtirish jarayonlarini yanada ochiq, shaffof va samarali qilishga qaratilgan. Shu bilan birga, xorijiy tajribadan foydalanish va xalqaro standartlarni joriy etish orqali ushbu jarayonning samaradorligini oshirish imkoniyatlari yaratilmoqda.

Davlat mulkini xususiylashtirish jarayonlarini samarali davom ettirish uchun quyidagi asosiy yo'nalishlarda ish olib borish zarur. Avvalo, xususiylashtirish jarayonlarida xalqaro standartlarni qo'llash va xorijiy investorlarga yanada qulay sharoitlar yaratish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, mahalliy tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan imtiyozli kreditlar, soliq yengilliklari va boshqa mexanizmlarni kengaytirish talab qilinadi. Xususiylashtirilgan korxonalarini samarali boshqarish uchun korporativ boshqaruv tizimlarini joriy qilish, ularda innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish va xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish lozim.

Taklif etilayotgan choralar orasida investitsion muhitni yaxshilash uchun korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish va davlat boshqaruvining shaffofligini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Davlat mulkini xususiylashtirish jarayonida elektron auksion tizimini yanada takomillashtirish va ushbu jarayonlarning to'liq shaffofligini ta'minlashga xizmat qiluvchi mexanizmlarni joriy qilish zarur. Bu nafaqat mahalliy, balki xalqaro investorlar ishonchini mustahkamlashga yordam beradi.

Shuningdek, xususiylashtirish jarayonida ijtimoiy mas'uliyatni oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va mahalliy aholi farovonligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim. Xususiylashtirilgan korxonalar tomonidan mahalliy infratuzilmani rivojlantirish va ijtimoiy loyihalarni qo'llab-quvvatlash masalalariga e'tibor qaratilishi muhim. Bu esa xususiylashtirishning nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy natijalarini ham mustahkamlaydi.

Xususiylashtirish jarayonining yanada samarali amalga oshirilishi uchun davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash lozim. Davlat tomonidan strategik ko'mak ko'rsatish orqali xususiy sektorning rivojlanishi rag'batlantirilishi kerak. Bu yo'lda davlat tomonidan ma'lum imtiyozlar va kafolatlar taqdim etilishi, shu bilan birga xususiy mulk huquqlarining himoyasini yanada kuchaytirish talab etiladi.

Ushbu takliflarni amalga oshirish natijasida davlat mulkini xususiylashtirish jarayoni mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga, yangi ish o'rinlari yaratishga, innovatsion texnologiyalarni keng joriy etishga va xalqaro raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi. Shu nuqtayi nazardan, xususiylashtirish siyosati izchil va aniq strategiya asosida davom ettirilishi lozim. Bu esa uzoq muddatli barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash va O'zbekistonni xalqaro iqtisodiy maydonda yanada muvaffaqiyatli ishtirok etishini kafolatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-martdagi "2021-2025-yillarda davlat ishtirokidagi korxonalarini boshqarish va isloh qilish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 166-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-5348948>
2. Shleifer A., Vishny R. The Grabbing Hand: Government Pathologies and Their Cures. – Harvard University Press, 1998. – 304 p.
3. Landa J. Trust, Ethnicity, and Identity: Beyond the New Institutional Economics. – University of Michigan Press, 1994. – 228 p.
4. Mamatov R. O'zbekistonda iqtisodiy islohotlar va xususiylashtirish. – Toshkent, 2018. – 256 b.
5. Stiglitz J. Globalization and Its Discontents. – W. W. Norton & Company, 2002. – 400 p.
6. Asada Y. Privatization Policies in Southeast Asia. – Cambridge University Press, 2011. – 312 p.
7. Игамова, Ш. З. (2021). Особенности инноватики на предприятиях промышленности строительных материалов. Архитектура. Курилиш. Дизайн Илмий-амалий журнал. ТАҚИ, 263-267.
8. Turdiyeva, M. U. (2021, October). Importance of Innovations in the Development of Bukhara Industry. In "ONLINE-CONFERENCE" PLATFORM (pp. 264-267).
9. Mukaddas, T. (2021). MECHANISM FOR STIMULATING AND EFFECTIVE USE OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF UZBEKISTAN. Бюллетень науки и практики, 7(12), 230-239.
10. Qayimova, Z. (2023). Развитие цифровой экономики Узбекистана. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 32(32).
11. Ibragimov G'anijon G'ayratovich, Pardaboyev Mirjahon Homidjon o'g'li. O'zbekistonda mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish jarayoni, amalga oshirilish shakllari va buning iqtisodiy ahamiyati. – Modern education and development, 2024.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>